

Prof. Luigi Baldino

Mi rammento di averle portate della utilità degli
 esperimenti nella scienza agraria e come Ella non solo convenisse meco ma
 ne tenesse parola presso l'Onorevole Accademia dei Georgofili la quale
 pare convinta di detta utilità destini uno dei premi che è solita confe-
 rire annualmente per quello che produce le migliori e più copiose
 esperienze in fatto di arte Agraria. Lo rimasi ben soddisfatto quando vidi
 che l'Accademia benemerita adoperò le sue utili cure a sollecitare il
 progresso Agricola sulla base degli esperimenti, fare immortale non
 solo per conservazione la prosperità della scienza ma per procurarsi un
 progresso solido ed indubitato a quest'oggetto il più utile al nostro inte-
 rese perche' basato sopra la forza della nostra terra, sotto l'influenza del
 nostro clima della nostra posizione elevazioni &

La disposizione dell'Accademia è perciò malto; ma siccome
 le esperienze saranno istituite a talento dei Proprietari, ma per la
 scelta del soggetto come per il metodo di esperienza come pure per le
 qualità delle terre esposizioni condizioni particolari, così oltre la necessaria
 garanzia della sicurezza e verità dei fatti che taluna gabella simulare.
^{esagerazioni}
 manchere sempre un principio ed una base comune, un sistema uniforme
 da rendere le esperienze eminentemente utili per la comparabilità fra

M. L. Luigi Baldino Pasquini

fare la quale fucendo emergere infinite anomalie ci sarebbe quindi
 per dedurre infine quelle modificazioni che le teorie generali Agricolte
 condanno che ricevono da valle a valle, dal monte al piano, per le quali
 ne sembrerebbe un completo sistema di Agricoltura Nazionale svilup-
 pata per circondari e quasi per località che sarebbe per quanto
 mi sembra l'Apice cui potrebbe giungere la Scienza Agraria italiana.

Un altro posto che farebbe la Benemerita Accademia dei
 Geografi mi sembra che potrebbe ottenersi un lavoro normale completo,
 eminentemente Nazionale da deservere prima il decoro, e quindi l'atte-
 del nostro Paese. Io non sono tale che sostengono simili progetti;
 ma se io Le comunico un rozzo embrione che avrò in mente
 non dubito che Ella saprà darle forma e sostanza quale si conviene.
 La distinta Accademia sopra i proprii quella città che a tante
 altre utili istituzioni ha procurate più volte per il bene del nostro
 Paese. E così pertanto il mio concetto.

Mi sembra un primo luogo che la rinomata Accademia
 Toscana dei Geografi meriti di una collezione completa delle prime
 varietà dei terreni delle Province Toscane, produttivi di qualunque
 maniera, cioè a bosco, a pascuta, a prato o simili. Questa collezione sarebbe
 un primo lavoro ^{che} della Accademia potrebbe intraprendere e son certo che
 completata che fosse costituirebbe uno dei miei più belli e più soliti
 ornamenti, che esser consultata non solo dai nazionali ma ancora dagli
 esteri come un vero monumento utile al pari per la scienza Agraria come
 per la Geologia.

Un invito che venisse fatto ai proprietari terreni a somministrare

comprensione (una deputazione) incaricato per circondario di fiducia dell'Accademia che raccogliesse i detti Comprensori e gli garantisca sarebbe un sistema per compiere la collezione in tempo brevissimo.

Compita la collezione sarebbe necessario che ogni comprensore, o almeno la principale qualità fosse corredata della rozzezza ambrosiana quale gioverebbe quindi moltissimo per spiegare molte anomalie che si presentavano nel sistema sperimentale e per dedurre modi, ficzioni di sistemi e di pratiche per migliorare l'Agricoltura locale. A compiere queste analisi potrebbero della Accademia essere collettati i formachi di provincia i quali non costano per un bevere nazionale, e dietro l'invito di una celebre Accademia non si rifiuterebbero ad una fatica che avrebbe la certezza di una opera che trascorrerà.

Quando l'Accademia possiede una completa collezione delle terre toscane corredate dell'analisi delle principali potrebbe aprire un invito ai Proprietari Toscani a prestarsi a compiere ad indicazione e direzione dell'Accademia un sistema di esperimenti; e sono profondamente convinto, per la sincera opinione che tengo della popolazione Toscana, che molti e volentieri sarebbero i Proprietari e concurrebbero a coadiuvare l'Impresa.

Si aprirebbe allora un vastissimo campo agli esperimenti per i quali i primi potrebbero essere quelli sull'assoluta valore delle terre cioè sopra la loro produttività spontanea opera per la loro sola fertilità senza apporto di ingranzi, e che gioverebbe molto a chiarire ed a coadiuvare l'ordine del valore fondiario dei Beni: quindi potrebbero sperimentarsi le diverse sementi per secondare i campi opera il miglior sistema di avvicendamento per lo stato ind-

pendentemente degli ingrafi, quindi potrebbe aver luogo una lunga serie di esperimenti sopra le diverse qualità di concioni ed i diversi modi di somministrarli. Potrebbe istituirsi esperienza sopra i riposi e queste siano utili per le grandi tenute o se meglio possono essere istituite in contrade di avvicendamento, potrebbero provarsi diversi istramenti e simili.

Le esperienze converrebbe ripetere in più anni per discernere l'efficacia alla produzione delle diverse stagioni, e delle diverse eventualità meteorologiche nelle stesse stagioni, giacchè ognuno conosce quanto possono queste eventualità influire a congruo affetto i risultati della medesima esperienza.

Alle esperienze della semenza converrebbe unire contemporanea ed operazioni sulla produzione delle piante che rivestono il suolo specialmente per rilevare quale è questa influenza abbene sulle piante medesime la sive fermenta e la sorta laterizgeri e dedurre quell'utile, forse non sempre operato, che al di là della produzione dei cereali si ritrova quando si abonda negli ingrafi del suolo per l'aumento di produzione che le dette piante manifestano.

Io non mi estenderò d'avvantaggio per non portare la cosa fino al tedio e perchè Ella in l'Accademia abbraglierà dei miei suggerimenti, e piuttosto principierebbero a consigliare dove io fussi fuori.

Io son certo che Ella convorra con me che una esperienza sola, quando è certa, ha un valore immenso per le conseguenze utili che se ne possono dedurre in teoria ed in pratica, e son certo che con questo sistema presto si vedrebbe come alcune pratiche decantate in certi paesi non sono applicabili a noi, ed altre pratiche si troverebbero utilissime ed applicabili dove che

le esperienze si avessero fatte come per adattare a quelli o modificati
a procurare il benessere del nostro Paese.

Ripensando all'intero progetto non mi sembra sia
una illusione né una utopia, e mi sembra anzi molto facilmente
attuabile e di non puro profitto. Parteggio Ella e la Ditta Accademica
si troveranno delle difficoltà da superare ma ~~forse~~ ~~potranno~~ ~~superarle~~
anche agevolmente superarle.

Comunque sia la cosa io non ho voluto mancare di
manifestarle questi miei pensieri profittando di questa giornata
di riposo, e se avrò detta occasione Ella e Tente Bruno che
saprà competizioni, e se si può qualche cosa che possa fruttificare
in mano di un uomo saggio, Ella e Tente da darli quel maggior
sollievo che possa desiderarsi.

Quanto a me è sempre stato un bene l'aperte
procurate una nuova occasione di dichiarare le mie
profonde stima ed il sincero attaccamento col quale mi dichiaro

Di Corda 22. Febb. 1852

Suo Dev. Servo
e Leopoldo Targui

Faint handwritten text at the top of the page.

Faint handwritten text covering the lower half of the page.

17

Stato di...

...

